

MARKAZIY OSIYODA AYOLLARNING ILM-FANDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Mirsaidova Kommuna Meliqo'zиеvna

Buvayda tumani hokimining o'rinbosari Oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i

Tillaeva Muqaddas Ubaydullaevna

Farg'ona viloyati Buvayda tumani Oltinco'rg'ona MFY Oila va xotin-qizlar faoli

Annotatsiya: tarix davomida ayollar ilm-fan sohasida hal qiluvchi rol o'ynagan, ilm-fanning turli sohalariga katta hissa qo'shgan va innovatsiya va rivojlanishni rag'batlantirgan. Muammolar va to'siqlarga qaramay, ayol olimlar dunyo haqidagi tushunchamizni shakllantirgan va hamma uchun hayot sifatini yaxshilagan ajoyib yutuqlarga erishdilar. Ushbu maqolada biz ayollarning ilm-fandagi roli va ahamiyati, ularning hissalari, ular yengib o'tgan muammolar va ilmiy tadqiqotlar va kashfiyotlarda gender xilma-xilligining ahamiyatini o'rganamiz.

Kalit so'zlar: fan sohasi, ayollar, etakchilik pozitsiyalari, gender tengligi, ustoz, rahbarlar.

Ilm-fan-bu dunyo haqida ob'ektiv, tizimli ravishda tashkil etilgan va asosli bilimlarni rivojlantirishga qaratilgan insonning kognitiv faoliyatining maxsus turi. "Fan" tushunchasi bir nechta asosiy ma'nolarga ega. Birinchidan, fan deganda tabiat, jamiyat, jamiyat, fikrlash va atrofdagi dunyoni bilish to'g'risida yangi bilimlarni ishlab chiqish va tizimlashtirishga qaratilgan inson faoliyati sohasi tushuniladi. Ikkinchi ma'noda, fan ushbu faoliyat natijasi sifatida ishlaydi. Uchinchidan, fan ijtimoiy ong shakllaridan biri, ijtimoiy institut sifatida tushuniladi. Oxirgi ma'noda u ilmiy tashkilotlar va ilmiy hamjamiyat a'zolari o'rtasidagi munosabatlar tizimini ifodalaydi, shuningdek, ilmiy axborot tizimlari, fan normalari va qadriyatlarini o'z ichiga oladi.

Ilm-fandagi ayolning rolini hisobga olgan holda, biz ko'pincha zamonaviy dunyoda namoyon bo'ladigan ilm-fandagi ayollarning gender tengsizligi kabi tushunchalarga duch kelamiz, chunki ayol tadqiqotchilarning ulushi atigi 33% ni

tashkil qiladi va ular tadqiqot uchun erkaklarnikiga qaraganda kamroq mablag' oladi va lavozimga ko'tarilish ehtimoli kamroq. Darhaqiqat, zamonaviy dunyoda sun'iy intellekt sohasidagi mutaxassislarning ayollar ulushi 22 foizni, muhandislik bitiruvchilari orasida 28 foizni tashkil etadi.

Bundan tashqari, ayollarning ilm-fanga qo'shgan hissasini muntazam ravishda rad etish, ularning ishlarining ahamiyatini pasaytirish va ayollarning asarlarini erkak hamkasblariga bog'lash Matilda effekti deb nomlandi. Bu ta'sir birinchi marta amerikalik yozuvchi va faol Matilda Joslin Geyj (1826-1898) tomonidan "ayol ixtirochi sifatida" inshosida tasvirlangan. "Matilda effekti" atamasi 1993 yilda amerikalik fan tarixchisi Margaret V. Rossiter tomonidan kiritilgan.

U ushbu ta'sirning bir nechta misollarini keltiradi, xususan Trotula Salernska, 11-12 asrlarda ishlagan ayol shifokor Salerno, Italiya, ayollar salomatligi, shu jumladan ayollar kasalliklari, ayollarni davolash, ayollar kosmetikasi va ular asosiy manba bo'lgan informatsiyava O'rta asrlarda Evropada ayollar salomatligi to'g'risida. Uning "ayollar kasalliklari", "ayollarni davolash" va "ayollar kosmetikasi" matnlari birgalikda "Trotula" deb nomlangan bo'lsa-da, uning o'limidan so'ng ular erkak mualliflarga tayinlangan. Erkak hamkasblari tomonidan ayollarning ilmiy kashfiyotlari qisman tutilishiga qaramay, ular fanga bebaho hissa qo'shdilar. The ilmiy tadqiqotlar tarixi ijtimoiy me'yorlarga qarshi chiqqan, to'siqlarni buzgan va ilm-fanning turli sohalariga innovatsion hissa qo'shgan juda ko'p ajoyib ayollar. Ularning qadim zamonlardan to hozirgi kungacha bo'lgan hikoyalari qiziquvchanlik va qat'iyatlilikning cheksiz ruhidan dalolat beradi.

Insoniyat har doim ilm-fanga intilgan, ammo YUNESKO statistika instituti ma'lumotlariga ko'ra, ilm-fan va muhandislik hali ham erkaklar tomonidan boshqariladi. Dunyo bo'ylab olimlarning atigi to'rtdan bir qismi ayollar, universitet professorlarining taxminan 10% va fanlar akademiyasi a'zolarining 5% dan kamrog'i adolatli jins vakillaridir. Ilmiy muassasalarni boshqaradigan ayollarning ulushi mamlakatlar o'rtasida sezilarli darajada farq qiladi va Yaponiyada 6%, AQShda 27%, Frantsiyada 29% va Ispaniyada 34% ni tashkil qiladi. Va nihoyat, Nobel mukofoti tarixida ayollarning atigi 3 foizi laureatlar orasida bo'lgan.

Markaziy Osiyo ayollarining ilm-fandagi o'rni va ahamiyati haqidagi mavzuga o'tishdan oldin, umuman fandagi gender tengsizligi haqida gapira olamizmi yoki yo'qligini aniqlash kerak. Ayollarning ijodiy, ma'naviy va intellektual salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishiga to'sqinlik qiladigan gender diskriminatsiyasi mavjudmi? Ushbu maqola ilmiy tadqiqotlarda ayollarning ko'p qirrali roli va doimiy merosini ko'rib chiqadi. Ayollarning ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etish tarixi boy va xilma-xil bo'lib, uning kashshoflari qadimgi tsivilizatsiyalarga borib taqaladi. Ushbu innovatsion ayollar ijtimoiy me'yorlarga qarshi chiqdilar va ilm-fan olamiga katta hissa qo'shdilar, ko'pincha aql bovar qilmaydigan qiyinchiliklarga qarshi.

Keling, ulardan ba'zilari bilan yaqindan tanishaylik: Peseshet (miloddan avvalgi 2600-2500) qadimgi misrlik ayol shifokor, akusher, fan tarixidagi eng qadimgi ayol shifokor bo'lib, "bosh shifokor" unvoniga ega edi. Biroq, ko'pchilik olimlar uni ayollar orasida bosh shifokor bo'lgan deb hisoblashadi, chunki qadimgi qirollikda u erkak shifokorlarga rahbarlik qila olmagan.

Agnodika (miloddan avvalgi IV asr) tarixdagi birinchi qadimgi yunon doyasi. U asli Afinadan bo'lgan, u erda ayollar va qullarga tibbiyotni o'rganish qonun bilan taqiqlangan. U gender tarafkashligiga qarshi chiqdi va Misrga borib, erkak qiyofasida tibbiyot va akusherlikni o'rganishni va o'rganishni boshladi, muhtoj ayollarga yordam ko'rsatdi, Iskandariya Gerofil tibbiyot maktabining asoschilaridan biri bo'lgan qadimgi yunon shifokorining ma'ruzalarida qatnashdi.

Gipatiya (miloddan avvalgi III-IV asrlar), faylasuf, matematik va astronom edi, u birinchi ayol matematik, geometriya, algebra va astronomiya bo'yicha ishi bilan batafsil ma'lumotlar saqlanib qolgan. U jodugarlikda ayblanib, olomon tomonidan o'ldirilgan.

Aglaonika (miloddan avvalgi II asr), qadimgi Yunonistonning birinchi ayol astronomi. U sehrGAR deb hisoblangan, chunki u oy tutilishini bashorat qilishi mumkin edi.

Mariya (miloddan avvalgi II asr), birinchi ayol Alkimyogar, ehtimol Iskandariya alkimyoviy maktabining asoschisi, shu kungacha ishlatilgan bir qator kimyoviy apparatlar va jarayonlarning ixtirochisi.

Doroteya Bukka (1360-1436), italiyalik shifokor, olim, qirq yildan ortiq vaqt davomida Boloniya universitetida tibbiyot va falsafa kafedrasini boshqargan.

Bir nechta tibbiy, alkimyoviy va kosmetik "sirlarni" yaratishga muvaffaq bo'lgan italiyalik Alkimyogar Izabella Kortese (XVI asr)"Izabella Kortese sirlari" kitobi bilan tanilgan

Margaret Kavendish (1623-1673), aristokrat, ingliz yozuvchisi, u o'sha davrning eng muhim ilmiy munozaralarida qatnashgan, ammo London Qirollik jamiyati a'zosi sifatida qabul qilinmagan. Uning asarlari orasida "olovli dunyo" (1666) fantastik romani ajralib turadi, uning qahramoni Shimoliy qutb orqali boshqa yulduzlar porlayotgan, aqlli gapiradigan hayvonlar yashaydigan parallel dunyoga kiradi. U hayvonlarni himoya qilish g'oyalarining dastlabki izdoshi hisoblanadi.

Mariya Kirx (1670-1720), Germaniyaning eng taniqli ayol astronomi, astronom Gotfrid Kirxning rafiqasi, astronomlar Kristfrid, Kristina va Margarita Kirxning onasi. U uyda otasi, tog'asidan ta'lim olgan va amaliyotchi astronom bo'lish imkoniyati bilan u erining yordamchisi, Prussiyaning taniqli astronomi sifatida paydo bo'lgan. Berlin fanlar akademiyasining astronomiya observatoriyasida ishlagan Mariya kometani kashf etdi va akademianing astronom yordamchisi lavozimiga murojaat qilganida, oliy ma'lumot yo'qligi sababli bahona bilan rad etildi. Aslida, Berlin akademiyasi a'zolari ayolni yollash orqali yomon o'rnak ko'rsatishdan qo'rqishgan.

Elena Lucretia Cornaro-Piskopia (1646-1684), italiyalik matematik va faylasuf, doktorlik dissertatsiyasini olgan birinchi ayol. falsafa bo'yicha doktorlik darajasini olgan birinchi ayollardan biri (Ph.D.). U o'zini fanga bag'ishladi, ammo xurofotga duch keldi – birinchi mudofaa urinishlari muvaffaqiyatsiz tugadi, chunki raqiblar ilmiy martaba ayol uchun mos deb hisoblamadilar. Shunga qaramay, 1678 yil 25 – iyunda u dunyodagi birinchi ayol bo'lib, fan doktori unvoniga sazovor bo'ldi-garchi u dastlab o'zi rejalashtirganidek ilohiyot emas, balki falsafa.

Agar biz Islomning buyuk olimlarining ismlarini eslay boshlasak, bu ham erkak ismlari bo'ladi. Ammo, agar biz ilohiyot ilmi tarixini, xususan, dastlabki Islomni o'rgansak, u erda ko'plab ayol ismlarini topamiz.

Savolga ko'ra, ayol fanning chuqurligini tushuna oladimi? Islom aniq javob beradi-ha! Ayol olimlarning eng yorqin misollaridan biri Payg'ambarimiz Muhammad (sallallohu alayhi vasallam) ayoli Oysha onamizdir (Alloh undan mamnun bo'lsin). Ko'p hadislarni etkazgan, Islomni o'rgatgan, fiqhni juda yaxshi bilgan, shuning uchun uning fikri hatto sahobalar uchun ham muhim edi. U birinchilardan bo'lib bilim yo'lini tanlagan yagona musulmon emas edi! XV asrda tarixchi Al-Sharkaviy 12 jildlik biografik lug'atni musulmon mamlakatlarida ishlagan 1075 ayolga bag'ishlagan.

Layla ash-shifa binti Abdulla Al-Adaviya (VII asr), Payg'ambarimiz davrida birinchi savodli musulmon ayol, chunki o'sha davrda o'qish va yozish qobiliyati kamdan-kam uchragan. Islomning dastlabki davrida makkaliklar orasida kam sonli o'qish-yozishni biladigan insonlardan biri edi. U odamlarni Rukya bilan davolagan (shuning uchun uni ash-shifa – tabib deb atashgan). U o'qituvchilik bilan shug'ullangan, ayollarga o'qish va yozishni o'rgatgan. Aynan Leyla Payg'ambarimiz (sallallohu alayhi vasallam) ayollari Hafsa bint Umarga savodxonlik o'rgatishni ishonib topshirgan.

Fotima ibn Said (VII asr), Payg'ambarimiz (sallallohu alayhi vasallam) buyuk sahobasi Abu Hurayra (Alloh undan mamnun bo'lsin) nabirasi, Fotima ibn Said Qur'onni yoddan bilgan. Ulamolar u haqida shunday degan: "u Qur'onni yoddan biladigan, sunnatni mahkam tutgan va erining xaqqini ado etadigan go'zal hulqli edi".

Xafsa binti Sirin (651-719), Islomni o'rgangan birinchi ayollardan biri. U "islom tarixidagi birinchi kashshof" deb nom olgan.

Fotima binti al-Mundhir ibn az Zubayr (668-763) Madinalik olim-hadisshunos, ahli sunna hadisshunosligida taniqli muhaddisi bo'lgan.

Ummu ad-dardo Sug'ra Ad-Damashqiya (VII asr) Islomda Damashq va Quddusda fiqhni o'rgangan birinchi ayollardan biri.

Fotima Al-Fihri (IX asr) Uning ismi bugungi kungacha oliy ma'lumot bilan bog'liq bo'lgan ayol, u dunyodagi birinchi universitetning asoschisi 859 yilda Qayruan masjidida madrasa tashkil etgan. Al-Karauyin universiteti hozirgi kunda dunyodagi eng qadimgi va doimiy faoliyat ko'rsatayotgan universitet hisoblanadi. Aynan shu universitet orqali Arab raqamlari Evropaga ma'lum bo'ldi. Ginnesning rekordlar kitobi va YUNESKO al-Karauyin masjididagi universitetni "dunyodagi eng qadimgi doimiy

ishlaydigan oliy o'quv yurti"deb tan olishadi. Bu YUNESKO tomonidan tan olingan va Ginnnesning rekordlar kitobiga kiritilgan.

Sayyida Nafisa (IX asr) – Islom olimi va o'qituvchisi. U Misrdagi eng mashhur hadisshunos edi.

Lubna Al-Kortobiya (X asr) - Andalusiyalik ziyoli, matematik va shoira, yozuv sifati va fanlardagi ustunligi bilan mashhur.

Fotima Al-Samarqandiy (XI asr) – Samarqandda Islom olimi Muhammad Ahmad Al-Samarqandiy oilasida tug'ilgan yorqin ayol olimlardan biri bo'lib, u qizining qiziqishini ko'rib, unga ham dars bergan. Ta'kidlanishicha, Fotima xattotlik va hanafiy Islom huquqshunosligida yuqori cho'qqilarni zabt etgan. Qur'on va hadislarni mukammal o'zlashtirgan holda, u o'zi fatvo chiqarishi va otasiga, keyin eriga huquqiy masalalarni hal qilishga yordam berishi mumkin edi. Muqaddas Ramazon oyida talabalarga (erkaklarga) iftorlik tayyorlash an'anasini birinchi bo'lib Fotima asos solgan. Birinchi iftor uchun u bilaguzuklarini sotdi.

Qadim zamonlardan beri evropalik va musulmon ayollar ko'plab muammolarga duch kelishgan, shu jumladan ta'lim olish imkoniyati va ilmiy tadqiqotlar uchun imkoniyatlar cheklangan. Shunga qaramay, ularning bilimga bo'lgan ishtiyoqi va ilm-fan olamiga hissa qo'shishga bo'lgan qat'iyati ularni oldinga siljitdi. Ularning hikoyalari ilm-fan sohasidagi ayollarning keyingi avlodlari uchun Ilhom manbai bo'lib, bilimga intilish gender chegaralarini bilmasligini eslatadi. Gender tarafkashligi va diskriminatsiya keng tarqalgan dunyoda bu ayollar ilmiy tadqiqotlar tarixida o'chmas iz qoldirib, birinchilardan bo'lishga jur'at etdilar. Ularning hikoyalari to'siqlarni yo'q qilish va ayollarga ilm-fan sohasida teng imkoniyatlar berish muhimligini ta'kidlab, iste'dod va salohiyatga gender to'siqlari to'sqinlik qilmasligini ta'minlaydi. Zamonaviy ayollarning ilm-fan sohasidagi yutuqlarini nishonlashda, bugungi ayol olimlarga yo'l ochgan birinchi kashshoflarni eslash va hurmat qilish muhimdir. Ularning jasorati, aql-zakovati va chidamliligi, jinsi yoki yo'lda duch keladigan qiyinchiliklardan qat'i nazar, qiziquvchanlik kuchi va bilimga bo'lgan doimiy intilishning dalili bo'lib xizmat qiladi.

XIX asr oxirida ayollar huquqlari va ularning teng huquqliligi masalasini birinchilardan bo'lib ko'targan, jaded, taniqli ma'rifatparvar, Turkistondagi jadidizm

mafkurachilari va yetakchilaridan biri, nashriyotchi, siyosatchi, o'zbek va tojik adabiyoti, dramaturgiya arbobi Mahmudxo'ja Behbudi (1875-1919), bu voqealardan oldin ham "Sadoi Turkiston" gazetasida (1914 yil 11-son). u shunday deb yozgan edi: "...qizlar uchun ta'lim o'g'il bolalarga qaraganda muhimroqdir va u turli xil zargarlik buyumlari va ortiqcha narsalarga sarflangan mablag'larni qizlarning ta'limiga sarflashga, ulardan maktablar uchun zarur bo'lgan o'qituvchilarni tayyorlashga chaqirdi. Ayol-bu insoniyat bilan bog'liq shaxs. Ayol tug'adi, tarbiyalaydi va donishmandlarning buyuk shaxsiyati darajasiga olib keladi. Ayollar eng chuqur hurmatga loyiqdir. Ularga erkinlik berish, ta'lim olish imkoniyatini berish kerak va buning uchun ularni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash kerak. Shariat ayollarga bilim olishni taqiqlamaydi, aksincha, buni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi."

Jadid vakillari Munavvar-kori, A. Kodiriy, X. Nieziy, A. Fitrat, A. Chulpon ham o'z asarlarida ayollar huquqlarini himoya qilish, ularning teng huquqliligi g'oyasini ilgari surdilar. Turkistondagi jadid harakati saflarida ayol ma'rifatparvarlarning faoliyati to'g'risida alohida ta'kidlash kerak. Ulardan biri ayollarning huquqlari va erkinligi uchun kurashgan Nozimaxonim, o'z davrining yangi, ilg'or dunyoqarashiga ega bo'lgan yuqori madaniyatli ayol deb hisoblangan. Nozimaxonim 1869 yilda Toshkentda tug'ilgan. U birinchi demokrat shoira, birinchi o'zbek ayol jurnalisti edi. Dastlab eski maktabda o'qigan, so'ngra mahalliy ayollar va qizlar uchun ochiq bo'lgan rus maktabida tahsil olgan. U fors, Arab, tatar, rus tillarini yaxshi bilardi, ularning madaniyati va san'ati bilan tanish edi. 1900 yildan boshlab u matbuotda "Shuhrat", "Sadoyi Turkiston", "Taraqqiy" gazetalarida she'rlarini va maqolalarini nashr eta boshladi. Xususan, " insonga qancha erkinlik kerak", Ayollar huquqlarini himoya qilish, ularning" turg'un "jamiyatdagi o'rni va roli to'g'risida ilg'or fikrlarni bildirdi.

Hozirgi vaqtda 1917 yil oktyabr inqilobini tanqid qilish modada, ammo biz hali ham bu tarixiy voqealar Rossiya, xususan Turkiston ijtimoiy hayotining ko'p jihatlariga ta'sir qilganini tan olishga majburmiz.

Sovet davri tashqi antereligioz va materialistlikka qaramay, butun turmush tarzini, shu jumladan ayollar masalasini tubdan qayta ko'rib chiqish bilan ajralib turdi. Albatta,

ulkan sovet davlati hududida ayollarning mavqei bir xil bo'lishi mumkin emas edi. Mamlakatning turli mintaqalaridagi hayotlarining o'ziga xos xususiyatlari hokimiyat siyosatiga xos edi.

Ayollar ta'lim muassasalari, yangi ayollar maktablari va universitetlari tashkil etildi, bu esa ayollarning ta'lim olish imkoniyatlarini oshirishga yordam berdi. Ayollar uchun o'quv dasturlari kengaytirildi, ular xilma-xil va qulay bo'lib, turli fanlarni, shu jumladan fan va san'atni o'rganishi mumkin edi. Ayollar o'qituvchilar va professorlar sifatida o'quv jarayonida faol ishtirok eta boshladilar, bu esa turli xil ta'lim muhitini yaratishga yordam berdi. Ta'lim tizimidagi bu o'zgarishlar Turkistonda ayollar o'rtasida savodxonlik darajasining oshishiga olib keldi, bu ularga ijtimoiy va siyosiy hayotda faolroq ishtirok etish imkoniyatini berdi. Aynan sovet hukumati davrida gender tengligi, ya'ni. ijtimoiy hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlarni tan olish ularning mavqei va imkoniyatlarining o'zgarishiga olib keldi, shuningdek, ayollar uchun ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishga yordam berdi.

Turkistonda gender tengligini himoya qilgan Sharqning taniqli ayollarini sanab o'tamiz:

Qurbonova Zaynab-Bibi (1887-1928) sovet, tojik davlat, siyosiy va jamoat arbobi, tojik ASSRning lokay-tojik tumani mehnatkashlar deputatlari kengashi Ijroiya qo'mitasi raisi. U Sovet Tojikistonda ayolning ozodligi va teng huquqliligi uchun faol bo'lgan. 1927 yilda Toshkentga o'rta Osiyo erkin ayollari konferensiyasida ishtirok etgan va 2-Butunjahon ishchi va dehqon ayollari Qurultayining delegati Moskva. 1928 yilda xalq deputatlari mahalliy Kengashlariga yangi saylovlar yakunlari bo'yicha Zaynab Qurbonova Tojikiston ASSRning lokay-tojik tumani mehnatkashlar deputatlari kengashi Ijroiya qo'mitasi raisi etib saylandi.

Jahon Obidova (1900-1966) O'zbek, tojik sovet jamoat va davlat arbobi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Nanay qishlog'ida tug'ilgan, etnik tojik. O'n bir yoshida otasining o'n besh rubllik qarzini to'lash uchun boy odamga to'rtinchi xotini sifatida sotilgan. Oktyabr voqealaridan so'ng, xotin-qizlar klubi kutubxonasi mudiri bo'lganidan so'ng, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisining o'rinbosari,

Toshkent shahar kengashi raisi, O'zbekiston SSRning Moskvadagi SSSR xalqaro kengashi huzuridagi doimiy vakili, ayni paytda chet el bilan madaniy aloqalar umumittifoq jamiyati vakili bo'ldi.

Tojixon Tashmatovna Shadiyeva (1905-1981) o'zbek sovet jamoat va partiya arboblari. O'zbekiston KP Molotov tuman qo'mitasining birinchi kotibi. 7-chi chaqiriq SSSR Markaziy saylov komissiyasi a'zosi (1935-1937). O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti Prezidiumi a'zosi. Bugungi kunda Farg'ona ko'chalaridan biri ham uning nomini olgan.

Tursunoy Saidazimova (1911-1928) - o'zbekistonlik birinchi aktrisalaridan biri, Toshkentda tug'ilgan, 1924-1927 yillarda Moskvadagi o'zbek ma'rifat uyi qoshida ochilgan uch yillik o'zbek teatr studiyasida tahsil olgan, dramaturg va shoir Hamza Niyozining shogirdi bo'lgan. 1927 yildan O'zbekiston davlat teatrida artist bo'lgan.

Nurxon Yo'ldoshxo'jayeva (1913-1929) - birinchi o'zbek aktrisalaridan biri, Marg'ilonda tug'ilgan, 1928 yilda Muxitdin Qoriyekubovning teatr truppasida ishtirok etgan. Uning ustozlari o'zbek musiqachisi, baletmeysteri, xoreograf bo'lgan. Xalq artisti, mehnat qahramoni, an'anaviy o'zbek klassik xoreografiyasining bilimdoni, usta olim Komilov. Uning hamkasblari orasida SSSRning bo'lajak xalq artisti Tamara Xonum, O'zbekiston xalq artisti Gavxar Rahimova ham bor.

Ruqiya Salieva (1911-1934) Qirg'izistonning birinchi komsomolchilaridan biri, qirg'iz ASSRda birinchi ayol kolxoz raisi. Sovetlar qurultay delegati va qirg'iz ASSR Markaziy saylov komissiyasi a'zosi. Xalq orasida katta hurmatga sazovor bo'lgan, uni "oqsoqol ayol" deb atashgan. Ko'rib turganingizdek, bu kurashda Sharqning ayollari orqaga chekinishmadi, o'qishdi, ilm-fan va ijtimoiy faoliyat bilan shug'ullanishdi, aynan ular ayollarning kelajak avlodi uchun erkinlik va teng huquqlilikning mustahkam poydevorini yaratdilar. Ulardan keyin Markaziy Osiyo fanining faxri deb atash mumkin bo'lgan faollar va bilimdon ayollarning butun galaktikasi o'sdi.

Zulfiya Ibrohimovna Umidova (1897-1980) sovet, o'zbek kardiologi, SSSR tibbiyot fanlari akademiyasining muxbir a'zosi. Fiziologiya, kardiologiya sohasida mutaxassis. 1937 yilda ilmiy ishlar majmui bo'yicha tibbiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasi berildi va shu bilan tibbiyot sohasida ilmiy darajani olgan birinchi o'zbek

bo'ldi. 1946 yilda doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi, 1948 yilda SSSR tibbiyot fanlari akademiyasi tibbiyot fanlari Akademiyasining muxbir a'zosi etib saylandi.

Noyla Urazgulovna Bazanova (1911-1993) sovet va Qozog'iston fiziologi, Qozog'iston SSR fanlar akademiyasi akademigi, biologik fanlar doktori, professor, xizmat ko'rsatgan fan arbobi. 1932 yilda Olma-ota zooveterinariya institutini tamomlab, shu institutning normal fiziologiya kafedrasida aspirant bo'ldi. 1936 yilda "kavsh qaytaruvchi hayvonlarning oshqozon osti bezidagi bakterial jarayonlar" mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi. 1945 yilda "ontogeneza da ba'zi qishloq xo'jaligi hayvonlarida qon aylanishi va nafas olishni tartibga solishni rivojlantirish" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. 1946 yilda Qozog'iston SSR fanlar akademiyasining muxbir a'zosi, 1951 yilda haqiqiy a'zosi etib saylandi. U Qozog'iston va O'rta Osiyodagi birinchi akademik, biologiya fanining yangi sohasi-qishloq xo'jaligi hayvonlari fiziologiyasining asoschisi.

Xadicha Sulaymonovna Sulaymonova (1913-1965) sovet, o'zbek yuristi, yuridik fanlar doktori, professor, O'zSSR fanlar akademiyasi akademigi, O'zSSRning xizmat ko'rsatgan fan arbobi, O'zSSR Adliya vaziri, O'zSSR Oliy sudining raisi. 1945 yilda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilib, yurisprudensiya sohasida ilmiy darajani olgan birinchi o'zbek-ayol bo'ldi. 1950 yildan yuridik fanlar doktori, 1956 yildan O'zSSR fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi. U Adliya vazirligi huzuridagi Toshkent ilmiy-tadqiqot kriminalistika laboratoriyasi negizida sud ekspertizasi ilmiy-tadqiqot institutini tashkil etish tashabbuskori. Sayra Kiizbayeva (1917-1988) sovet, qirg'iz taniqli opera qo'shiqchisi (lirik-dramatik soprano), jamoat arbobi, pedagog, professor. Qirg'iz SSR xalq artisti, SSSR Xalq artisti (1958). 1942 yildan qirg'iz opera va balet teatri solisti. 1957 yildan boshlab Frunze nomidagi musiqa-xoreografiya bilim yurtida qo'shiqchilikdan dars bergan. 1973 yildan dotsent, 1978 yildan professor, opera tayyorgarligi kafedrasini mudiri. U Qirg'iziston sahnasida milliy va jahon opera repertuarining yetakchi partiyalarining birinchi ijrochisi. Bular "Oltin qiz" musiqiy dramasi Ajar va Chinar, xuddi shu nomdagi operadan Aychurek, Tatyana ("Evgeniy Onegin"), Chio-Chio-san, Kanikey ("Manas"). Kiizbayevning sahnada porlagan vaqti qirg'iz operasining oltin davri deb tan olingan.

Kakish Ryskulovna Ryskulova (1918-2018) sovet, qirg'iz ilmiy shifokor-xirurgi, qirg'iz SSR fanlar akademiyasi akademigi, xalq ta'limi a'lochisi, qirg'iz SSRning xizmat ko'rsatgan shifokori va qirg'iz SSRning xizmat ko'rsatgan fan arbobi, tibbiyot fanlari doktori, professor. Markaziy Osiyoda akademik bo'lgan birinchi ayol jarroh. Palvanovna Bibi Palvanova (1921-1990) sovet, turkman tarix fanlari doktori, professor, akademik, TSSR fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi, taniqli davlat va jamoat arbobi, tarix kafedrasini mudiri, turkman davlat universiteti rektori, Turkman SSR xalq ta'limi vaziri. U Turkmaniston tarixidagi muhim shaxs bo'lgan.

Muhamedova Zeliha Bakiyevna (1922-1984) taniqli tilshunos, filologiya fanlari doktori, Turkman SSRning xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Turkman SSR fanlar akademiyasining muxbir a'zosi, Turk lingvistika jamiyatining faxriy a'zosi (TGK Dil Kurumu, Turkiya). Sa'diniso Hafizovna Hakimova Sofiya (1924-2015) sovet, tojik tibbiyot olimi, 1943 yilda tojik davlat tibbiyot institutini tamomlagan, 1958 yilda 33 yoshida tibbiyot fanlari doktori darajasini olgan birinchi tojik. Tojik SSRning xizmat ko'rsatgan fan arbobi, SSSR tibbiyot fanlari Akademiyasining muxbir a'zosi, Rossiya tibbiyot fanlari akademiyasining muxbir a'zosi. U akusherlik va ginekologiya sohasidagi eng yirik mutaxassis sifatida dunyoga mashhur bo'lib, SSSRda birinchi marta birinchi Dushanbe tug'ruqxonasida inson genetikasi laboratoriyasini tashkil etdi.

Munzifa Qaharovna Gafarova (1924-2013) Sovet, tojik olim-filozofi, pedagog, professor, tojik SSRning xizmat ko'rsatgan fan arbobi. Xo'jand pedagogika institutini tamomlagan, 1955 yilda nomzodlik, 1968 yilda falsafa fanlari doktori, professor. Birinchi ayol – Markaziy Osiyoda falsafa fanlari doktori. Rahima Xodiyevna Aminova (1925-1993) sharqshunos-tarixchi, tarix fanlari doktori, professor, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Beruni nomidagi Davlat mukofoti laureati. 1944 yilda Toshkent universitetining Sharq fakultetiga o'qishga kiradi, uni tamomlab, fanlar akademiyasi huzuridagi tarix va arxeologiya instituti aspiranturasida o'qiydi, uning o'qituvchilari taniqli o'zbek olimlari I. Dodonov, Y. G'ulomov, I. Mo'minov bo'lgan. 1953 yilda nomzodlik, 1963 yilda doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Rahima Aminova Moskva, San-Fransisko, Stokgolm,

Mexiko, Bonn, Bolgariya, Aljir, GDR, Efiopiya, Kubada bo'lib o'tgan ko'plab xalqaro kongresslar, simpoziumlar va jahon darajasidagi ilmiy konferensiyalarda ishtirok etdi.

Glushenkova Anna Ivanovna (1926-2017) sovet va o'zbek kimyogari, tabiiy birikmalar kimyosi va texnologiyasi sohasidagi mutaxassis, O'zbekiston Respublikasining xizmat ko'rsatgan fan arbobi, O'zbekiston Respublikasi fanlar Akademiyasi akademigi. Fanlar Akademiyasi o'simlik moddalari kimyosi institutining katta ilmiy xodimi, laboratoriya mudiri, kafedra mudiri, direktori bo'lib ishlagan. O'zbekistonda tabiiy birikmalar kimyosi va texnologiyasi sohasida olib borilayotgan dolzarb tadqiqotlarga salmoqli hissa qo'shdi, ko'plab yuqori malakali kadrlar tayyorladi. Nurjamol Oralbayevna Oralbayeva (1928-2020) lingvistika sohasidagi olim, qozog'istonlik tilshunos, turkolog, filologiya fanlari doktori, professor, Qozog'iston pedagogika fanlari akademiyasi akademigi, Qozog'iston SSRning xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Qozog'iston SSRning ta'lim a'lochisi, Qozog'iston Respublikasining faxriy ta'lim xodimi. U qozoq tilining yozuv tarixi, grafikasi, orfografiyasi, morfologiyasi va so'z shakllanishi hamda qozoq tilini o'qitish metodikasini o'rganish bilan shug'ullangan. U birinchi bo'lib qozoq yozuvi tarixi bo'yicha ilmiy xulosa berdi, kirill alifbosi asosida qozoq grafikasi va imlosining nazariy asoslarini ishlab chiqdi, birinchi qozoq tilshunosligiga fe'llarning analitik shakllari nazariyasini kiritdi, nol asos yaratdi. morfemalar va nol shakllar nazariyasi, qozoq so'z shakllanishining nazariy asoslarini yaratdi, asosiy meta-tilni shakllantirdi, amaliy qozoq tilini o'qitishning o'ziga xos uslubiy modelini joriy etdi.

Baymakanova Sofiya Shakirovna (1929-2002) birinchi qozoq professor, tibbiyot fanlari doktori. Uning ilmiy qiziqishi KBB organlari va yuz sohasining onkologiyasi va patologiyasi sohasida bo'lgan. Sofiya Baymakanova onko-laringologlar va onkostomatologlar maktabini tashkil etdi.

Sodikova Nafisa Sodigovna (1930-2015) - taniqli o'zbek olimi. tarix fanlari doktori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi, O'zbekiston xalqlari tarixi muzeyi (hozirgi O'zbekiston tarixi Davlat muzeyi) direktori. O'zbekistonda muzey ishini rivojlantirish bo'yicha mutaxassislardan biri bo'lgan.

Muxabbat Fazilovna Abidova (1931-2020) - kimyoviy texnologiyalar sohasidagi taniqli o'zbek olimi. 1958 yilda u nomzodlik, 1975 yilda doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. O'zbekiston kimyo-farmatsevtika ilmiy-tadqiqot instituti laboratoriyasi, o'rta Osiyo neftni qayta ishlash sanoati ilmiy-tadqiqot instituti laboratoriyasi mudiri bo'lgan. Ko'p yillik ilmiy xizmatlari uchun 2000 yilda O'zbekiston fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi etib saylandi. Nepesova Maya Gaipovna (1932-2021) sovet, turkman olim-entomologi, biologik fanlar doktori, akademik Vavilov nomidagi medalga sazovor bo'lgan Turkmanistonning birinchi ayollaridan biri, Turkmanistonning xizmat ko'rsatgan fan va texnika arbobi. U tarixchi, professor, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Turkmaniston fanlar akademiyasi akademigi Nepesov Gayb Nepesovich oilasiga tug'ilgan.

Dilbar G'ulomovna Abdurahmonova (1936-2018) sovet va o'zbek dirijori, skripkachi, pedagog, professor, SSSR xalq artisti. O'zbekistonda birinchi ayol dirijyor. Yakubova Muhiba Muhsinovna (1937) sovet, tojik olim-biologi, biologik fanlar doktori, Tojikiston Respublikasi fanlar akademiyasi akademigi, Tojikiston Respublikasining xizmat ko'rsatgan fan arbobi. Yakubova Buxoroda tug'ilgan. U dunyoga mashhur biolog Tojikiston ayol olimlarining akademiklaridan biridir. U butun umri davomida fiziologni–o'simliklarning hayotiy faoliyatini ta'minlaydigan va tartibga soluvchi biokimyoviy va genetik mexanizmlarni o'rganish bilan shug'ullanadi. M. Yakubova rahbarligida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari ko'plab mamlakatlarda, xususan Rossiya, Germaniya, Bolgariya, Vengriya, Italiya, Shvetsiya, Avstriya, Chexiya, Sloveniya, Vetnam, AQShda xalqaro forumlarda bir necha bor taqdim etilgan. 2004 yilda u AQSh Biografiya instituti tomonidan yilning eng yaxshi ayoli deb topildi. Djiyanbayeva Rahbarxon Haydarovna (1930-2019) sovet, o'zbek olim kimyogari, kimyo fanlari doktori, O'zbekiston kimyosining birinchi ayol professori. Bo'lajak professor o'z faoliyatini ximfakda laboratoriya yordamchisi sifatida boshlagan. 1957 yilda u aspiranturaga o'qishga kirdi. 1961 yilda nomzodlik, 1966 yilda 36 yoshida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi.

Abdullaxodjayeva Malika Samatovna (1932-2018) sovet, o'zbek olim patolog, O'zbekiston fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi, O'zbekiston qahramoni. 1968 yilda doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi, 1970 yilda professor unvoni bilan tasdiqlandi, O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasining muxbir a'zosi, 2000 yilda esa haqiqiy a'zosi (akademik) etib saylandi. Rashidova Sayyora Sharafovna (1943) sovet va o'zbek kimyogari, Moskva davlat universitetining kimyo fakultetini tamomlagan, nomzodlik, dissertatsiya doktori, kimyo fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi fanlar Akademiyasi akademigi. Dunyo ilm-fanga, ilm – fan esa ayollarga muhtoj. Shuning uchun 2015 yil 22 dekabrda BMT Bosh Assambleyasi 11 fevralni xalqaro ayollar va qizlar kuni deb e'lon qilinib, maxsus rezolyutsiya qabul qildi. YUNESKO statistika instituti ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyo bo'ylab olimlarning atigi to'rttdan bir qismi ayollardir, ularning ulushi universitet professorlari orasida taxminan 10% va fanlar akademiyasi a'zolari orasida 5% dan kam. Ilmiy muassasalarni boshqaradigan ayollarning ulushi mamlakatlar o'rtasida sezilarli darajada farq qiladi va Yaponiyada 6%, AQShda 27%, Frantsiyada 29% va Ispaniyada 34% ni tashkil qiladi.

1901 yildan beri Nobel mukofoti tarixida uning laureatlari orasida 956 kishi bor edi, faqat 60 ayol. 2020 yilda bizning Galaktikamizda supermassiv qora tuynukni kashf etgan Andrea Gez Fizika bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. U ushbu fizika mukofotiga sazovor bo'lgan to'rtinchi ayol bo'ldi. O'tgan yili amerikalik kimyogar Karolin Rut Bertozzi kimyo bo'yicha 189 Nobel mukofoti sovrindorlari orasida kimyo bo'yicha sakkizinchi ayol laureati bo'ldi. Umuman olganda, 221 kishi fizika bo'yicha mukofotga sazovor bo'lgan va 1903 yilda tarixda birinchi ayol Nobel mukofoti sovrindori Mariya Sklodovskaya-Kyuri bo'lgan. Mariya Sklodovskaya-Kyuri (1867-1934)-polshalik va frantsuz fizigi, kimyogar eksperimentator, o'qituvchi, jamoat arbobi, birinchi ayol Nobel mukofoti sovrindori bo'lishga muvaffaq bo'ldi, balki buni ikki marta amalga oshirdi. Bundan tashqari, u ikki xil fan, fizika (1903) va kimyo (1911) bo'yicha yutuqlari uchun mukofotga sazovor bo'lgan yagona odam. Bundan tashqari, u Parij tibbiyot akademiyasining birinchi ayol a'zosi. Bir vaqtlar u Varshava universitetiga kira olmadi, chunki bu mamlakatda ayollarning oliy ma'lumot olish imkoniyati cheklangan edi. Parij universitetini tugatgandan so'ng, u Krakov

universitetida ishlay olmadi, chunki u erda faqat erkaklar ishga qabul qilindi. 1910 yilda, qarshiliklarga qaramay, u birinchi ayol sifatida Frantsiya fanlar akademiyasiga nomzod bo'ldi. 1911 yil yanvar oyida uning nomzodi rad etiladi. Shundan so'ng u akademiyaqa saylanish uchun o'z nomzodini ko'rsatishdan qat'iy bosh tortdi, shuningdek, hukumat tomonidan taklif etilgan faxriy Legion ordenidan norozilik sifatida voz kechdi.

Markaziy Osiyoning beshta davlatida mustaqillikka erishganimizdan beri biz turli xil rivojlanish tendentsiyalarini ko'rdik. Biroq, Markaziy Osiyo fanining o'ziga xos feminizatsiyasini ta'kidlash kerak. Markaziy Osiyo mamlakatlari ilmiy xodimlari orasida ayollarning gender tengligi haqiqati qiziq, bunda ayol olimlar 45-55% ni tashkil qiladi. Xuddi shu hodisa Sovet Ittifoqi bilan bog'liq bo'lgan Evropa Ittifoqiga a'zo davlatlarda ham kuzatilmoqda. Biroq, jahon ilm-fanidagi dinamikaga qaramay, ayollar kamdan-kam hollarda akademik maqomga erishadilar. Xususan, ayollarning jamiyatdagi o'rni va maqomi yildan-yilga oshib bormoqda, bu O'zbekiston Respublikasining davlat siyosatida alohida aks ettirilgan. O'zbekiston ayollari mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotining barcha sohalarida faol mehnat qilmoqda. Ular nafaqat kelajak avlodlarni tarbiyalashga, balki fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat va qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ham hissa qo'shadilar.

O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tarixiga e'tibor qaratsangiz, ilgari to'liq a'zolar orasida 9 nafar ayol bo'lgan: Abdullaxodjayeva Malika Samatovna (1932-2018, immunologiya, allergologiya, virusologiya), Abidova muhabbat Fozilovna (1931-2020, kimyoviy texnologiya jarayonlari va qurilmalari), Azimjanova Sabohat (1922-2001, har tomonlama tarix)(1925-2001, tarix), Vlasova Nina Aleksandrovna (1930-2013, botanika), Butovskaya Evdokiya Mixaylovna (1917-1982, seysmologiya), Glushenkova Anna Ivanovna (1926-2017, tabiiy va fiziologik faol moddalar kimyosi), Pugachenkova Galina Anatolyevna (1915-2007, san'at tarixi), Sulaymonova Hadicha Sulaymanovna (1913-1965, jinoyat huquqi), Ubaydullayeva Rano Axatovna (1936-2020, iqtisodiyot), tegishli a'zoldardan 5 nafar ayol, Oxunova Melixon Oxunovna (1928-1987, O'zbekiston tarixi), Kamilova Xosiyat Kamilovna (1912-1961, tilshunoslik),

raikova Ilaria Alekseevna (1896-1981, botanika Yakubova Muhiba Muxsinovna), Matvievskaya Galina Pavlovna (1930, matematika, matematika tarixi).

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi fanlar Akademiyasi tizimida 4760 nafar xodim ishlaydi, ulardan 1905 nafari ayollardir. Jami 2146 tadqiqotchidan 695 nafari ayollar, shu jumladan 5 nafar akademik, Yusupova Dilorom Yunusovna, Rashidova Sayora Sharafovna, Mavlaniy Mashxura Igamovna, Inoyatova Flura Ilyasovna, Aripova Tamara xon Uktamovna, 90 nafar fan doktori va 250 nafar fan nomzodi. Qozog'iston fanlar Akademiyasi yilnomasida 16 nafar ayol – 8 nafar akademik va 8 nafar muxbir a'zolarning ismlari oltin harflar bilan yozilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, ilm – fan bilan shug'ullanish uzoq umr ko'rish yo'llaridan biridir. Qozog'iston Respublikasi milliy fanlar akademiyasida bugungi kunda 90 yoshdan oshgan sakkiz nafar akademik va ulardan to'rttasi ayollar akademiklar Axmatullina Nazira Badretdinovna, Kunantayeva Kulyash, Beysenova Aliya Sarsenovna, Zakumbayeva Gauhar Daulenovna. Tojikiston fanlar Akademiyasi tarkibida to'rtta ayol bor, ulardan biri akademik Yakubova, Muhiba Muhsinovna va uchta muxbir a'zolari Koxirova Gulchexra Isroilovna, Dodxayeva Munavvara Fayzullayevna, Mansuri Dilrabo.

Qirg'iziston fanlar Akademiyasida ikki nafar ayol akademiklar Jenchurayeva Rozaliya Jamanqulovna, Jorobekova Sharipa Jorobekovna va 8 nafar muxbir a'zo, Bakashova Zhildiz Kemelovna, Jumabayeva Taasilkan Toqtomamatovna, Koychumanova Cholpon Turushbekova, Koychuyeva Merim Turarovna, Kydirbayeva Raisa Zaitovna, Matiyeva Gulbadan, Sultanaliyeva Raya Mamakeyevna, Umetaliyeva Jamol Temirqulovna. Nafaqat o'z mamlakatining, balki butun mintaqaning g'ururi bo'lgan boy tajribaga ega bo'lgan mamlakatlarimizning ayol olimlari va eng yuqori akademik maqomga intilishmoqda.

Hozirgi kunda O'zbekiston ayollarining ilm-fandagi o'rni kundan-kunga ortib bormoqda. Shu bilan birga, davlat rahbari Sh.Mirziyoyevning mamlakatda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy faolligini oshirish, bandlikni ta'minlash, tadbirkorlik va ilmiy faoliyatga keng jalb etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish borasidagi tashabbusini qayd etish zarur.

Ta'lim muassasalarida o'qishni istagan ayollar uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, ularning ilmiy salohiyati va malakalarini tizimli ravishda oshirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2022-yil 18-iyuldagi "oliy va kasb-hunar ta'limi muassasalarida xotin-qizlarni o'qitishni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-323-son qarori qabul qilindi. mamlakatlar yanada kengroq imkoniyatlar ta'lim oladi va ilm-fan bilan shug'ullanadi. 80 yillik tarixida birinchi marta O'zbekiston fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti lavozimini biologiya fanlari doktori, professor Shahlo Turdikulova egallagani quvonarli. U O'zbekistondagi inson genetikasi va biotexnologiyasi ilmiy maktabining asoschisi. Populyatsiya genetikasi va biotexnologiyasi bo'yicha tadqiqotlar, COVID-19 pandemiyasi davrida ishlash va texnologik startaplarni qo'llab-quvvatlash bilan mashhur. U o'sha paytda klinik sinovlardan o'tmagan va shu bilan o'z nuqtai nazarini himoya qilgan ZF-Kuzvac-2001 O'zbekiston-Xitoy vaktsinasini birinchi bo'lib sinovdan o'tkazib, mamlakatda pandemiyaga qarshi kurashga katta hissa qo'shdi va shu bilan o'z ilmiy tadqiqotlari natijalarining to'g'riligida jasorat ko'rsatdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda gender siyosati davlat darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda va bugungi kunda davlat rahbarining yordamchisi, ayni paytda O'zbekiston Prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva joriy yilning 17-18 fevral kunlari Dubayda bo'lib o'tgan xotin-qizlar global forumi ishida ishtirok etib, O'zbekistonning yangi strategiyasining asosiy jihatlaridan biri bu davlatimiz rahbarining ayollar huquqlarini ta'minlamasdan mumkin bo'lmagan inson huquqlarini ta'minlash. Ayollar O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shgan, ammo ularning mehnati har doim kam baholangan. Shu sababli, bugungi kunda Prezidentimizning jamiyatdagi ayollarning rolini o'zgartirishga qaratilgan doimiy sa'y-harakatlari tufayli mamlakatimizda gender vaziyatlari o'zgardi. Gender muvozanati ayollarning qaror qabul qilishdagi rolini oshiradi, mamlakat ijtimoiy muammolarni yanada samarali hal qila oladi, chunki ayollar ijtimoiy masalalarga nisbatan sezgirroq.